

BIOLOGICAL SCIENCES

ИЗУЧЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ CLIMACOPTERA INTRICATE, SUAEDA ALTISSIMA, ATRIPLEX AUCHERI В УСЛОВИЯХ ЗАСОЛЕНИЯ

Халбекова Х.У.

PhD

Институт биоорганической химии АНРУз

Никитина Е.В.

PhD

Институт ботаники, АНРУз

BIOCHEMICAL PROCESSES OF CLIMACOPTERA INTRICATE, SUAEDA ALTISSIMA, ATRIPLEX AUCHERI UNDER SALT CONDITIONS

Khalbekova Kh.,

PhD

Institute of Bioorganic Chemistry, Academy of Sciences of Uzbekistan

Nikitina E.

PhD

Institute of Botany, Academy of Sciences of Uzbekistan

Аннотация

Целью настоящего исследования является изучение биохимических изменений в растениях (в частности, накопление растворимых углеводов), в сравнительном аспекте, у клонов регенерантов перспективных растений-галофитов, выращенных на питательной среде с разным содержанием солей и произрастающих в естественных условиях произрастания (осушенное дно Аральского моря), для выявления их адаптационных стратегий, и уровня эволюционного развития.

Abstract

The aim of this work is to study biochemical changes in plants (carbohydrates accumulation), in a comparative aspect, in clones-regenerants of perspective halophytes are grown in nutrient medium with different salt concentrations and under natural growing conditions in drained bottom of the Aral Sea, for identifying their adaptation strategies, and the level of evolutionary development.

Ключевые слова: Climacoptera intricata, Suaeda altissima, Atriplex aucheri, in vitro, пролин, углеводы.

Keywords: Climacoptera intricata, Suaeda altissima, Atriplex aucheri, in vitro, proline, carbohydrates.

Для получения ценных лекарственных и конкурентоспособных солеустойчивых растений, необходимо учитывать структурные и физиолого-биохимические особенности галофитов.

Одной из главных задач данной работы- получить наиболее богатые тканевые клоны биологически действующих веществ, исследовать растения на обладание устойчивости к засолению, путем накопления сахаров, поддерживая высокий уровень оводненности органов в условиях засоления.

В связи с этим, нам представлялось актуальным провести сравнительные исследования и выявить корреляцию между повышением концентрации солей в среде и повышением содержания продукции первичных метаболитов, указывая на их участие в защитных процессах организма растений, например, в образовании пролина, который влияет на функционирование антиоксидантной системы у растений, предохраняя от солевых стрессов и у культивируемых *in vitro* клеток.

По последним исследованиям, соленость Аральского моря достигла >200 г/л. Согласно данным, эти воды соответствуют по катионному (Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ , K^+ , NH_4^+ , Fe^{3+} , and Fe^{2+}) и анионному (Cl^- , SO_4^{2-} , HCO_3^-) составу [11]. Причем, по анионному

составу относятся преимущественно к хлоридно-сульфатному и сульфатно-хлоридному типу засоления (SO_4^{2-} до 1572 мг/л, Cl^- до 1326 мг/л), содержание катионов Na^+K (209–710 мг/л), Ca до 410 мг/л, Mg до 210 мг/л [12].

Галофиты это виды растений, которые могут успешно выживать, расти и размножаться в почвах с концентрацией соли более 200 мМ NaCl . Некоторые галофиты могут даже хорошо расти и при более высоких концентрациях солей (> 500 мМ NaCl) [14,6].

Адаптация галофитов к засолению сформировалась в процессе филогенеза и затрагивает разные уровни организации: молекулярный, клеточный, популяционный, фитоценотический [10].

Наше исследование направлено на изучение содержания растворимых сахаров у растений в сравнительном аспекте (в условиях Аралкума и *in vitro*), указывая на их вклад в осмотическое давление клеток органов. Таким образом, продемонстрировать участие растворимых углеводов в реакциях, обеспечивающих устойчивость в стрессовых ситуациях.

Защитным механизмом, позволяющим поддерживать водный статус клеток галофитов в условиях

высокого засоления, является аккумуляция низкомолекулярных соединений: аминокислот (пролин, аланин и др.), углеводов и т.д. Высокая осмотическая концентрация в клетках растений создается за счет большой интенсивности активизации и биосинтеза, торможения распада или деградации макромолекул и накопления растворимых углеводов [16].

Результаты многочисленных опытов свидетельствуют о том, что кустарники, полукустарники и однолетники из семейства *Chenopodiaceae* чрезвычайно перспективны для использования не только в экологической реставрации засоленных районов, но и как источник биологически действующих веществ, богатые протеином, жиром, каротином, клетчаткой, золой, витаминами и макроэлементами [24, 13]. Центром разнообразия *Chenopodiaceae* является пустынный пояс Старого Света от Канарских островов до Средней Азии. Насчитывает около 100 родов, включающие 1600 видов, которые в основном распространены в пустынных и степных регионах мира [21].

Материал и методы

Исследования проводились в 3-кратной повторности, в период интенсивного роста растений.

Для клонального микроразмножения питательные среды готовили по прописи Мурасиге-Скуга, с добавлением: 1.0 мкМ БАП (6-бензиламинопурина), 0.5 НУК (α -нафтилуксусная кислота) и 0.5 мкМ кинетин (6-фурфуриламинопурина). Экспланты культивировали в условиях фотопериода 16/8 ч, свет/темнота, при 24°C. Содержание солей в среде составляло 0, 200, 500, 700 mM NaCl, что соответствует средней и высокой степени засоления.

Свободный пролин определяли по методу Bates и др. [5], моно- и дисахариды анализировали методом ВЭЖХ. Содержание углеводов в растениях измеряли системой ВЭЖХ Agilent 1260 с рефрактометрическим детектором RIDG1362A.

Выбранные нами объекты исследования, относятся к группе «соленакапливающих» и «солевывделяющих» растений, различающихся по солеустойчивости галофитов, являющиеся важным биохимическим ресурсом в качестве исходного материала для выращивания экологически дифференцированных солеустойчивых видов.

Материал для исследований *Climacoptera intricata* (Iljin) Botsch., *Suaeda altissima* (L.) Pall., *Atriplex aucheri* Moq., собран в местах естественного произрастания, на засоленной почве (широта: 44.1269", долгота: 58.8442").

Suaeda altissima – сведа высокая, высокосолеустойчивое растение, солеаккумулирующий, однолетний галофит, высотой 25–200 см.

Climacoptera intricata – климакоптера шерстистая, растёт на солончаках, эндемик Средней Азии. Однолетний, длительно вегетирующий кормовой галофит высотой 10–60 см, с разветвленными корнями, охватывающими неглубокие слои почвогрунта (40–60 см).

Atriplex aucheri полукустарничек, позднелетний однолетник, стебель четырехгранный, в местах ветвления уплощенный, часто извилистый.

Материалом исследования служили листья растений в фазе вегетации. Исследования проводились по 3 опыта в 3 биологических повторностях. Для статистической обработки экспериментальных данных использовали стандартный метод ANOVA. На графиках приведены средние арифметические значения.

Результаты и обсуждение

Представители родов *Climacoptera*, *Suaeda*, *Atriplex* привлекают внимание ученых как модели для изучения механизмов солеустойчивости, в частности осмотического регулирования, регуляции антиоксидантной способности, пример перехода на C4-фотосинтетический метаболизм и другие [18, 22, 17, 19].

Диапазон минерализованности почвенного раствора, в котором галофит может нормально расти и возобновляться, у разных видов неодинаков. Так, видовой состав в природных экосистемах изменяется в зависимости от фактора засоленности субстрата от наибольшего к наименьшему:

- «соленакапливающие» (*эугаллофиты*) растения, характеризующиеся суккулентностью листьев с крупными размерами фотосинтетических клеток, способны поддерживать высокое осмотическое давление внутри клетки путем избирательной аккумуляции ионов минеральных солей (Na^+ и Cl^-), которые транспортируются в больших количествах из корней в надземные органы, где накапливаются преимущественно в вакуолях, различаются организацией дальнего транспорта ионов.

- «солевывделяющие» (*криногаллофиты*) характеризуются ксерофитной структурой листа с небольшими клетками хлоренхимы, обладают специализированными солевыми железами (salt glands) выделяющие соль на поверхность листьев, осморегуляторную роль выполняют низкомолекулярные осмолиты, такие как пролин, сахара и др.

- «соленапроницаемые» (*гликогаллофиты*) растения с ксерофитной структурой листа, ограничивают поступление солей в надземные органы. Создают высокое осмотическое давление, синтезируя углеводы или другие низкомолекулярные органические соединения; препятствуя входу солей в клетки корня [1].

С физиологической точки зрения различают истинные (*облигатные*) галофиты, для существования (прорастания семян, прирост биомассы) которых необходима повышенная минерализация, и солевносливые (*факультативные*) виды способные существовать как в присутствии, так и в отсутствии солей [16]. Так, виды *Climacoptera*, *Suaeda* -облигатные галофиты, представляют собой высоко солеустойчивые *соленакапливающие эугаллофиты*, обладающие высокоорганизованным механизмом адаптации, способны повышать свою засухоустойчивость именно в условиях засоления (до 700 mM NaCl) [18, 17], обладают мезоструктурными характеристиками [4].

Эти растения имеют активную систему транспорта-переносчики и ионные каналы. Накопление Na^+ в вакуолях приводит к формированию градиента водного потенциала между окружающим

клетку раствором и клеткой (водный потенциал клетки снижается) и ток воды направляется внутрь клетки, поддерживая окислительно-восстановительный гомеостаз [3]. В цитоплазме водный потенциал снижается за счет биосинтеза осмолитов – низкомолекулярных органических соединений, обладающих по отношению к цитоплазматическим биополимерам еще и протекторным действием [9].

Suaeda altissima (L.) Pall. (сведа высокая) является одним из наиболее солеустойчивых представителей, функционирует в условиях высокого засоления почвы, способным произрастать на средах, с концентрацией NaCl до 1М [15]. Установлено, что содержание ионов в органах тем больше, чем выше концентрация Na^+Cl^- в питательном растворе. Ионы Na^+ в клетках листьев этого растения достигают 800 ммоль/кг сырой массы [8]. Возрастающее распределение ионов (почва- корни- листья) обеспечивает поддержание градиента водного потенциала в системе целого растения [20].

Climacoptera intricata (Pjin) Botsch. (климакоптера шерстистая)- по галотолерантности вид относится к группе высоко солеустойчивых соленакапливающих эугалофитов, приспособленных к значительно засоленным почвам. Виды *Climacoptera*-облигатные галофиты, способные развиваться лишь в соленой среде. Листья *C. intricata* типичные суккулентные, опушены многочисленными длинными тонкими нитевидными трихомами единого типа, преобладает гемипарацитный тип устьиц, мезофилл Кранц-центрический, без гиподермы. Адаптивными признаками группы суккулентов является наличие специализированной влагозапасующей ткани листьев. Так, одним из галоиндикаторных признаков видов *Climacoptera*, в результате галофитии, помимо защитной функции, эпидермис листа приобрел специфическую функцию водо- и соленакопления. Характерными чертами для данного вида являются высокий индекс палисадности, эпидермальные клетки с утолщенными наружными стенками. Устойчивость к ксеро- и галофактору определяется геномом видов с Кранц-структурой вегетативных органов, что обеспечивает им большую маргинальную галотолерантность [7].

Виды *Atriplex* относятся к группе солевывделяющих галофитов (*криногалофиты*), длительно вегетирующий кормовой галофит высотой 10–60 см, с разветвленными корнями, охватывающими неглубокие слои почвогрунта (60-120 см). Представи-

тели этого рода с ксеромезофитными характеристиками, менее устойчивы к засолению (до 200 mM NaCl) [22].

Atriplex aucheri Moq. полукустарничек, позднелетний однолетник настоящий ксерофит. Особый тип анатомо-морфологических приспособлений характеризуется наличием типичной Кранц-анатомии со слоем клеток оболочки пучка, радиально расположенных палисадных клеток.

Растения криногалофиты покрыты пузырьчатыми волосками- *солевые пузырьки* (имеют одноклеточную структуру) или специальными железистыми трихомами -*солевые железки* (с двух- или многоклеточной структурой) накапливающие соль. Из клеток мезофилла соль поступает в железку через собирательные клетки, и движется по плазмодесмам. Она накапливается в везикулах, которые потом сливаются с плазмалеммой. В результате соль выходит наружу [23].

Atriplex aucheri имеет специализированные выделительные структуры – *пузырчатые волоски*, аккумулирующие раствор NaCl, которые сплошным беловатым налетом покрывают верхние и нижние стороны листьев. Пузырчатые волоски являются модифицированными образованиями эпидермиса, транспортирующие ионы от стебелька к пузырьку (*ампликоидный* тип листьев) [23].

Как показали результаты, пролин обнаружен в значительных количествах в чувствительных к засолению растениях, испытывающих солевой стресс и дефицит воды в естественных условиях. Так, наименьшее содержание пролина в “умеренно солеустойчивом” *Atriplex aucheri* наблюдалось в контрольных образцах, (График 1.), проявляя слабую устойчивость к осмотическому стрессу и значительно накапливает пролин (на 50%) при избытке ионов натрия $\text{NaCl} = 700\text{mM}$, т.е. в условиях засоления.

Так же повышение концентрации соли, отразилось у *Suaeda altissima* являющееся “высоко солеустойчивым” видом, уровень пролина в образцах, подвергшихся экстремальному уровню засоления ($\text{NaCl} 700\text{mM}$) значительно почти в 2 раза повышался по сравнению с контролем.

Самые высокие значения пролина у *Climacoptera intricata*, были обнаружены у образцов, подвергшихся воздействию $\text{NaCl} 700\text{mM}$, по сравнению с контрольными растениями значения увеличились на 30%.

Эти данные подтверждают точку зрения, что пролин (*стрессовая аминокислота*) синтезируется как следствие осмотического стресса, которому свойственна не осморегуляторная, а протекторная функция [2].

Для истинных (облигатных) галофитов соль оказывает благотворное влияние. Об этом свидетельствуют высокий уровень биомассы проростков

Climacoptera и *Suaeda* при NaCl=200mM-500mM (Рис. 1.), и содержание суммы углеводов (График 2). Таким образом, хлористый натрий, внесенный в среду, вызывал рост углеводов при концентрации 200-500 мМ, а в контроле содержание углеводов оказалось пониженным.

Рис. 1. Микророботу *Climacoptera intricata* на среде МС с 500mM NaCl

Это объясняется тем, что эугалофиты эффективно используют механизмы исключения Na^+ из цитозоля, для достижения высокого уровня антиоксидантной защиты, развитие в процессе эволюции. Поэтому углеводный обмен растений остается неизменно высоким под влиянием солей.

Вместе с тем развитие механизмов, обеспечивающих солеустойчивость, ослабило способность облигатных (истинных) галофитов к межвидовой конкуренции и ограничило их распространение на менее минерализованных территориях. Так, отсутствие NaCl в питательной среде (контроль), приводило к четкому снижению роста в контрольных образцах и пониженному содержанию углеводов, что

подтверждает потребность растений данной группы к присутствию солей в среде обитания для нормального развития

Образцы *Atriplex aucheri*, являющиеся факультативными галофитами оказались чувствительными к соли. Так, при солёности среды, превышающей пороговый уровень (NaCl 500-700mM), рост *Atriplex* снижается, свидетельствуя об отрицательном влиянии высоких концентраций солей. Размах варируемости в содержании углеводов аналогичен размаху варируемости пролина, что, вероятно, связано с видовыми генетическими особенностями (График 2).

Таким образом, установлено, что содержание сахара зависит от уровня засоления среды. Сравнительный анализ (результаты представлены на графике) показал, что хлоридно-сульфатное засоление почвы на территории Муйнак и в опытах *in vitro* (200 mM NaCl) у *Atriplex*, способствуют увеличению углеводов, по сравнению с контрольными и превышающий пороговый уровень образцами.

Как видно из полученных нами результатов, более высокий уровень накопления моно- и олигосахаров, отмечен у *Climacoptera intricata*, *Suaeda altissima*, эугалофитов-экологически специализированных в эволюционном аспекте, они проявляют «солевою толерантность», что позволяет им произрастать на сильно засоленных почвах и эффективно использовать влагу и элементы минерального питания.

Исследование позволяет выделять функциональные группы растений и прогнозировать их реакцию на глобальные и локальные изменения окружающей среды.

Таким образом, можно сделать вывод:

1) Реакция галофитов на солестресс специфична относительно типа регуляции солевого обмена: *соленакпливающие* – *солевыделяющие*

2) Четко выделяются группы: относительно галотолерантности, *Climacoptera intricata*, *Suaeda altissima* (группа эугалофитов), *Atriplex aucheri* (группа криногалофитов); в одной группе растения, выращенные в контроле, а во второй – в условиях засоления.

3) Высокое содержание углеводов видов, произрастающих на почве с хлоридно-сульфатным засолением показывает, что одним из эффективных механизмов физиологической адаптации к засолению является накопление в клетках пролина и водорастворимых углеводов.

Список литературы

1. Акопян Ж. А. Биолого-морфологические особенности и таксономический состав семейства Маревых (Chenopodiaceae Vent.) в Южном Закавказье. Автореферат дисс. д. б. н. Ереван. 2013.
2. Al-Shamsi Naema, Iftikhar N. M., El-Keblawy A. Physiological responses of the xerohalophyte *Suaeda vermiculata* to salinity in its hyper-arid environment. *Flora*. 2020. V.273, I.151705. <https://doi.org/10.1016/j.flora.2020.151705>
3. Балнокин Ю.В. 2012. Ионный гомеостаз и солеустойчивость растений. М.: Наука. 99 с.
4. Бутник А.А., Нигманова Р.Н., Пайзиева С.А., Сатдов Д.К. Экологическая анатомия пустынных растений Средней Азии. Ташкент, 1991. Т.1. 148 с.
5. Bates, L.S., Waldren, R.P., Teare, I.D., 1973. Rapid determination of free proline for water-stress studies. *Plant Soil* 39, 205–207.
6. Breckle S. W. An Ecological Overview of Halophytes from the Aralkum Area// In book: Handbook of Halophytes. Springer. 2021. pp. 393-451.
7. Butnik A., Matyunina T., Duschanova G., Yusupova D. Biological diversity of different ecological types of halophytes. *Journal of Arid Land Studies*, 2015. V.25-3, p.221-224.
8. Воронин П. Ю., Мясоедов Н. А., Халилова Л. А., Балнокин Ю. В. Водный потенциал апопласта подустьичной полости листа *Suaeda altissima* (L.) Pall. при солевом стрессе. *Физиология растений*, 2021, том 68, № 3, с. 308–314.
9. Воронин П. Ю., Иванова Л. А., Ронжина Д. А., Мясоедов Н. А., Балнокин Ю. В. Морфометрическая характеристика хлоропластов растений-галофитов. *Физиология растений*. 2019, том 66, № 5, с. 354–359.

10. Grigore Marius-N., Toma C.: Structural Adaptations of Halophytes: Morphology, Anatomy and Ultrastructure of Halophytes. In book: Handbook of Halophytes. Springer. 2021. p.1079-1223. doi:10.1007/978-3-030-57635-6
11. Kawabata Y., Aparin V., Jolibekov B., Watanabe M., Chida T., Kubota J., Aladin N., Jolibekov B., Katayama Y. Change in the water quality of the Aral Sea in Uzbekistan, Central Asia. *Journal of Arid Land Studies*, 2018, 28, 151-154. https://doi.org/10.14976/jals.28.S_151
12. Курбаниязов А.К. Эволюция ландшафтов обсохшего дна Аральского моря. – М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2017. 148 с.
13. Murshid S.A., Atoum D., Abou-Hussein D.R., Abdallah H.M., Hareeri R.H., Almukadi H., Edrada-Ebel R. Genus *Salsola*: Chemistry, Biological Activities and Future Prospective-A Review. *Plants*. 2022, V.8;11(6):714. doi: 10.3390/plants11060714.
14. Новикова Н.М. Эколого-географический аспект Аральского кризиса// Часть 2. Исследование динамики климата и изменений обсохшего дна моря экосистемы: Экология и Динамика, 2020, Т. 4, № 2, с. 96-170.
15. Nedelyaeva, O.I.; Popova, L.G.; Khramov, D.E.; Volkov, V.S.; Balnokina, Y.V. Chloride Channel Family in the Euhalophyte *Suaeda altissima* (L.) Pall: Cloning of Novel Members SaCLCa2 and SaCLCc2, General Characterization of the Family. *Int. J. Mol. Sci.* 2023, 24, 941. <https://doi.org/10.3390/ijms24020941>
16. Розенцвет О. А., Нестеров В. Н., Богданова Е. С. Структурные и физиолого-биохимические аспекты солеустойчивости галофитов.// Физиология растений, 2017, Т. 64, № 4, с. 251–265.
17. Samieia L., Pahnehkolayib M. D., Karimianc Z., Nabatid J. Morpho-Physiological Responses of Halophyte *Climacoptera crassa* to Salinity and Heavy Metal Stresses in In Vitro Condition. *South African Journal of Botany*. 2020, V.131, p.468-474.
18. Song, J., Wang, B. (2014). Using euhalophytes to understand salt tolerance and to develop saline agriculture: *Suaeda salsa* as a promising model. *Ann. Bot.* V. 115, p. 541–553. doi: 10.1093/aob/mcu194
19. Schütze P., Freitag H., Weising K. An integrated molecular and morphological study of the subfamily Suaedoideae Ulbr. (Chenopodiaceae). *Plant Syst. Evol.* 2003, V. 239, p. 257–286.
20. Shuvalov A.V., Yurchenko A.A., Nedelyaeva O.I., Myasoedov N.A., Karpicheva I.V., Khalilova L.A., Popova L.G., Balnokina Y.V. Identification of Some Anion Transporter Genes in the Halophyte *Suaeda altissima* (L.) Pall. and their expression under Nitrate Deficiency and Salinity. *Russian Journal of Plant Physiology*. 2021, Vol.68, No.5, p. 873–882.
21. Sukhorukov A.P., Liu P.-L., Kushunina M. Taxonomic revision of Chenopodiaceae in Himalaya and Tibet. *PhytoKeys*. 2019. V.116: p.1-141. <https://doi.org/10.3897/phytokeys.116.27301>
22. Tahmasebi A. Molecular, micromorphological and anatomical study of rangeland species of *Atriplex* (Chenopodiaceae) in Iran. *Acta Biologica Szegediensis*. 2021. V. 65(2):133-143, doi:10.14232/abs.2021.2.133-143
23. Yuan F., Leng B., Wang B. Progress in Studying Salt Secretion from the Salt Glands in Recretohalophytes: How Do Plants Secrete Salt? *Front. Plant Sci.*, 2016, V. 7.
24. Wang X.; Shao X.; Zhang W.; Sun, T.; Ding Y.; Lin Z.; Li Y. Genus *Suaeda*: Advances in Phytochemistry, Pharmacology and Clinical Application (1895–2021). *Pharmacol. Res.* 2022, 179, 106203.